

2022

SUMÁRIO EXECUTIVO

ALOCAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Organização da rede de atenção ao Câncer de Colo de Útero no estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Saúde

**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva

Autores: Ana Lucia da Silva Costa Pessanha¹, Erica Cristina do Nascimento², Liliane Mé dici Bandeira³, Sirlene Alves de Jesus da Silva⁴, Wânia de Almeida Moita⁵, Lucas Manoel da Silva Cabral⁶, Thais de Andrade Vidaurre Franco⁷ e Rosana Chigres Kuschnir⁸.

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva

Pessanha, A.L.S.C.; Nascimento, E.C.; Bandeira, L.M.; Silva, S.A.J.; Moita, W.A.; Cabral, L.C.S.; Franco, T.A.V. e Kuschnir, R.C. *Alocação de recursos federais para média e alta complexidade: organização da rede de atenção ao Câncer de Colo de Útero no estado do Rio de Janeiro*. Sumário Executivo, dezembro, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14514824.

<https://www.ims.uerj.br/pos-graduacao/mp-mestrado-profissional/>
contato: publi.mp@ims.uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

APRESENTAÇÃO

Esta publicação é uma síntese do estudo que teve como objeto compreender a Programação Pactuada Integrada (PPI) como forma de alocação de recursos no estado do Rio de Janeiro a partir da análise dos procedimentos que compõem a assistência à saúde da Atenção ao Câncer de Colo de Útero.

Este documento contém a análise da Programação Pactuada Integrada (PPI) de um conjunto de procedimentos que compõem a linha de cuidado do Câncer de Colo de Útero da rede de serviços do SUS no Estado do Rio de Janeiro (ERJ), a partir dos serviços de oncologia existentes. A rede de serviços do SUS de oncologia é um desafio pela complexidade das atividades de prevenção, rastreamento, diagnóstico e tratamento, as quais dependem da participação efetiva de todos os níveis de atenção à saúde e da existência de um conjunto amplo de recursos de diagnóstico e tratamento de alta complexidade.

¹ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁶ Doutorando em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Professora Colaboradora, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

O termo câncer “abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância” (INCA: acesso em: 01/08/2022). Os tipos mais prevalentes de câncer são: pulmão (traqueia, brônquio e pulmão), intestino (cólon, junção retossigmoide ânus e canal anal), mama feminina, próstata, estômago e colo do útero. Esses tipos foram responsáveis por 48,4% dos óbitos por câncer em 2019 no estado e o Câncer de Colo de Útero (CCU), correspondeu a 2,5% dos óbitos (DATASUS/SIM/TABNET).

Por conta dessa realidade em relação à disponibilidade dos dados sobre a atenção oncológica ao Câncer de Colo de Útero, a análise se concentrou nos dados disponíveis do Sistema de Programação Pactuada e Integrada (SisPPI) de cota física, referente ao ano de 2021. Neste sistema é apresentado a programação realizada pelos 92 municípios do estado para os serviços e procedimentos custeados pelo limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) e a produção do período e aprovada SIH/SUS e no SIA/SUS.

CONTRIBUIÇÕES GERAIS DESTA PUBLICAÇÃO

Por meio do estudo realizado, compreende-se que a situação da alocação de recursos por meio da PPI na atenção oncológica do Câncer de Colo de útero na rede SUS do Estado do Rio de Janeiro é muito preocupante.

Convém frisar que a PPI se tem constituído em um instrumento essencialmente de pactuação de referências, necessário para garantir o aporte de recursos do SUS e não para um efetivo planejamento em saúde e garantia da integralidade da atenção. Para os municípios, pactuação é sinônimo de negociação entre os gestores para o estabelecimento de referências.

Não há um controle por parte dos municípios de forma a identificar o que, dentre as ação e serviços pactuados, está efetivamente sendo realizado, razão pela qual, mesmo com procedimentos pactuados, o município pode não ser atendido.

Apesar de a PPI ser um processo pactuado e contratualizado, verificou-se que não há uma garantia de atendimento dos usuários pelas unidades executoras por razões como falta de capacidade instalada, falta de planejamento realista, situações não previstas, e pela existência de um conflito entre o respeito ao que foi legalmente acordado e o respeito expresso pela gravidade clínica dos casos recebidos na unidade de referência.

Verifica-se, assim, que a PPI não está cumprindo o seu papel de garantidora do acesso aos vários níveis de assistência, uma vez que não há garantia de que os serviços referenciados serão

executados e, conseqüentemente, da integralidade da atenção, ocasionando a não resolutividade da demanda de saúde existente.

Por outro lado, em decorrência da débil interação entre a PPI e os instrumentos de planejamento em saúde, e pela fragmentação e ausência do esperado protagonismo da gestão estadual na condução do processo de planejamento regional integrado e a deficiência da articulação das três esferas de gestão no curso de todo o processo, a PPI tem sido exercida de forma isolada, restringindo suas potencialidades e reduzindo-a, muitas vezes, à sua dimensão financeira.

Nesta medida se mostra fundamental a construção de estratégias de alocação de recursos que seja compatível e contribua para a redução da fragmentação e a organização regional. É fundamental a definição de uma nova metodologia de alocação de recursos mais simples e menos fragmentada. A análise da alocação por linhas de cuidados prioritárias, proposta neste trabalho, tem potencial para orientar novas formas de definição de referências para todo o continuum de cuidado.

Principais mensagens desta publicação:

I. A melhoria na alocação de recursos de PPI de promoção, prevenção, rastreamento e diagnóstico preliminar do câncer é uma tarefa que precisa ser encarada com urgência por todas as secretarias municipais de saúde e requer apoio por parte da Secretaria de Estado de Saúde, em termos de planejamento, treinamento e monitoramento.

II. Para que se cumpra a implementação da PPI - ou simplesmente a alocação adequada de recursos – requer-se o planejamento feito com base em diagnósticos atualizados da situação de saúde, em monitoramento permanente das responsabilidades dos gestores (municipais e estadual), que precisam conhecer profundamente as necessidades e as metas sanitárias de seus municípios, da região de saúde e do estado.

III. O Controle e Avaliação municipal precisa ter o conhecimento real de sua capacidade instalada e de sua cota física destinada. Precisa informar seus registros de dados periodicamente, mesmo o que é realizado com recursos próprios. E o estado precisa estar ciente de todos estes fatores. É preciso acompanhar, orientar, auxiliar a compreensão de que a alocação de recursos deve ser feita de forma objetiva, compensando as desigualdades.

IV. Necessário atualizar a Deliberação CIB, que pactua as referências da rede de alta complexidade em oncologia, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, incluindo os estabelecimentos de saúde habilitados como o Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) e Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou autorizados como serviço isolado de radioterapia em âmbito estadual.

RESULTADOS

Os resultados foram organizados em cinco eixos:

Eixo I: Metodologia de análise do procedimentos

Foi realizado uma seleção de procedimentos disponíveis no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), assistência à saúde para a prevenção / rastreamento, diagnóstico e tratamento do Câncer de Colo de Útero. Foram selecionados 20 procedimentos, classificados em seis subgrupos: prevenção / rastreamento; diagnóstico; tratamento do câncer; cirurgias oncológicas, quimioterapia e radioterapia. A opção por essa classificação se motivou para que as análises pudessem ser realizadas a partir de uma estrutura de linha de cuidado, apesar da PPI não seguir a mesma racionalidade.

Após a seleção dos procedimentos, foi necessário realizar uma parametrização dos códigos dos procedimentos no SIGTAP e SisPPI (ver quadro 1).

Quadro 1: Seleção dos procedimentos da linha de cuidado de Atenção ao Câncer de Colo de útero com base no SIGTAP e SisPPI - RJ

A ATENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
LINHA DE CUIDADO	Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP)	Programação Pactuada e Integrada
Prevenção / Rastreamento	Exame citopatológico cervico vaginal/microflora - rastreamento (Procedimento: 02.03.01.008-6)	0203010019 - Exame Citopatológico Cervico-Vaginal/Microflora
	Exame citopatológico cervico-vaginal/microflora - (Procedimento: 02.03.01.001-9)	
Diagnóstico	Colposcopia (Procedimento: 02.11.04.002-9)	0211040029 Colposcopia
	Biópsia do colo uterino (Procedimento: 02.01.01.066-6)	020101XXXX - Coleta De Material Por Meio De Punção/ Biopsia
	Exame anátomo-patológico do colo uterino – biópsia (Procedimento: 02.03.02.008-1)	020302XXXX - Exames Anatomopatológicos
	Excisão tipo 1 do colo uterino (Procedimento: 04.09.06.008-9)	

Tratamento do Câncer	Excisão tipo 2 do colo uterino (Procedimento: 04.09.06.030-5)	040906XXXX - Útero e Anexos
	Excisão tipo 3 do colo uterino (Procedimento: 04.09.06.003-8)	
Cirurgias Oncológicas	Amputação cônica de colo de útero com colpectomia em oncologia (Procedimento: 04.16.06.001-3)	Oncologia - Ginecologia
	Histerectomia com ressecção de órgãos contíguos em oncologia (Procedimento: 04.16.06.005-6)	
	Histerectomia total ampliada em oncologia (Procedimento: 04.16.06.006-4)	
	Traquelectomia radical em oncologia (Procedimento: 04.16.06.008-0)	
	Exame anatomopatológico do colo uterino - peça cirúrgica (Procedimento: 02.03.02.002-2)	
	Histerectomia com ou sem anexectomia (uni / bilateral) em oncologia (Procedimento: 04.16.06.011-0)	
Continuação		
Quimioterapia	Paliativa – adulto: Quimioterapia do carcinoma epidermóide / adenocarcinoma do colo ou do corpo uterino avançado (Procedimento: 03.04.02.018-4)	Oncologia - Quimioterapia - Oncologia Clínica
	Prévia (neoadjuvante/citorredutora) – adulto: Quimioterapia do carcinoma epidermóide / adenocarcinoma do colo uterino (Procedimento: 03.04.04.004-5)	
Radioterapia	Internação p/ radioterapia externa (cobaltoterapia /acelerador linear) (Procedimento: 03.04.01.011-1)	Radioterapia Geral
	Radioterapia de câncer ginecológico (Procedimento: 0304010421)	
	Braquiterapia ginecológica (Procedimento: 03.04.01.043-0)	Oncologia - Radioterapia - Outros procedimentos em radioterapia
	Internação para braquiterapia (Procedimento: 03.04.01.059-6)	

Fonte: Elaboração própria

O relatório gerado no SISPPPI apresenta as seguintes informações: período, IBGE do encaminhador (código do município), município encaminhador, região encaminhadora, população encaminhador, população encaminhador abrangida, forma de financiamento, modalidade, submodalidade, complexidade, leito (classificação), especialidade hospitalar, procedimento/serviço, população total abrangida, IBGE executor, município executor, região executora, população executor, físico executor, valor médio executor, financeiro executor, cota física do encaminhador e cota financeira do encaminhador.

Mediante à densidade e a quantidade de informações presentes no relatório gerado, os dados foram condensados em uma única tabela, com a aplicação da ferramenta Tabela Dinâmica. Cabe salientar que a Tabela Dinâmica traz como variáveis da PPI: região e município encaminhador (filtros), região e município executor (colunas), procedimento/serviço e classificação do procedimento (linha de cuidado) e cota física do encaminhador. Para fins de análise de dados, cada componente do grupo

foi responsável por analisar (uma e ou duas) região de saúde do estado do Rio de Janeiro, almejando assim visões diferenciadas sobre a lógica da PPI.

Os resultados foram organizados através de gráficos, tabelas e mapas de fluxos para facilitar o diagnóstico, análise e discussão dos resultados.

Eixo II: Revisão da Literatura

Foi realizado o levantamento e análise das produções bibliográficas encontradas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e da Scientific Electronic Library Online (Scielo) acerca da PPI. Nesse levantamento foram identificados 10 (dez) estudos sobre o papel do estado na alocação de recursos financeiros da Média e Alta Complexidade. De forma paralela, também o fichamento da bibliografia selecionada.

A revisão da literatura concentrou-se em artigos científicos que abordavam a PPI como tema central. Foram selecionados um conjunto de 10 artigos que apresentavam estudos de casos de diferentes regiões do país, bem como, uma reflexão crítica sobre a utilização da PPI como instrumento de gestão no SUS.

Quadro 2: Síntese dos artigos selecionados na revisão de literatura

ARTIGOS SELECIONADOS NA REVISÃO	SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES
Artigo 1: Avaliação do Acesso em Saúde na 2ª Microrregião de Saúde, CE	Integralidade regulada para superação das ineficiências econômicas alocativas e gerenciais, e, conseqüentemente, a diminuição das iniquidades na alocação dos recursos financeiros do SUS (SILVA et al, 2012).
Artigo 2: PPI e Gestão compartilhada do SUS	A PPI, como um dos instrumentos e mecanismos adotados pelo SUS para promover a descentralização e a integração entre as instâncias gestoras, ainda não foi capaz de garantir um efetivo compartilhamento do processo de planejamento entre as instâncias governamentais (MOLESINI et al, 2010).
Artigo 3: A programação assistencial de saúde em Minas Gerais: relato de experiência	O Estado de Minas Gerais vem trabalhando em um sistema, com recursos do Teto MAC, que forneça ferramentas, de forma a ajudar o gestor a administrar seus recursos de maneira mais eficaz e consciente (MINAS; MADUREIRA; GONÇALVES, 2014).

<p>Artigo 4: Regionalização no Estado do Rio de Janeiro: o desafio de aumentar acesso e diminuir desigualdades</p>	<p>Destacam os desafios a serem enfrentados para superação da regionalização e o funcionamento das redes de atenção no Estado do Rio de Janeiro, enumerando que para além das questões processuais a serem superadas, como o adequado preenchimento das AIHs e a correta adequação do SIH/SUS, colocam-se os desafios à construção da própria regionalização, ressaltando que o processo de regionalização trata de um conjunto de ações que podem diminuir as desigualdades do SUS tão presentes no Estado do Rio de Janeiro e no país como um todo (KUSCHINIR et al, 2010).</p>
<p>Artigo 5: Política, atenção primária e acesso a serviços de Média e Alta Complexidade em pequenos municípios</p>	<p>A oferta insuficiente de serviços facilita a intermediação clientelista no encaminhamento de pacientes de pequenos municípios para serviços de saúde de Média ou Alta Complexidade (SANTOS; RODRIGUES, 2014)</p>
<p>Artigo 6: Regionalização da saúde na região do grande ABC: os interesses em disputa</p>	<p>PDR necessita ser atualizado. PPI é uma arena de competição, em vez de um espaço de articulação, negociação e pactuação. PDI é pouco significativo (SILVA; GOMES, 214).</p>
<p>Artigo 7: Governança regional: estratégias e disputas para gestão em saúde</p>	<p>A regionalização de saúde apresenta padrão de governança conflitante e com institucionalidade intermediária. A CIR necessita incorporar, à rotina de gestão, dispositivos mais democráticos que logrem articulação com instituições de ensino, permeáveis às demandas sociais, para definição das políticas regionais (SANTOS; GIOVANELLA, 2014).</p>
<p>Continuação</p>	
<p>ARTIGOS SELECIONADOS NA REVISÃO</p>	<p>SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES</p>
<p>Artigo 8: A PPI como instrumento de garantia da integralidade da atenção à saúde no SUS</p>	<p>PPI não cumpria o seu papel de garantidora do acesso aos vários níveis de assistência, uma vez que não havia garantia de que os serviços referenciados seriam executados e, conseqüentemente, da integralidade da atenção, ocasionando a não resolutividade da demanda de saúde existente (MOREIRA; TAMAKI, 2017).</p>
<p>Artigo 9: Consenso e pactuação regional entre gestores do SUS no nordeste do Brasil</p>	<p>Os problemas relativos à PPI e ao subfinanciamento do SUS, que interferem nas relações interinstitucionais entre os municípios, apontando a disputa por recursos como um entrave para a construção do consenso e da pactuação, pautados no diálogo e no entendimento entre atores (BISCARDE; VILASBÔAS; TRAD, 2019).</p>
<p>Artigo 10: Ações da Comissão Intergestores Regional para gestão compartilhada de serviços especializados no SUS</p>	<p>CIR representou um espaço potente para governança regional. Processos regulatórios restringiram-se à criação de fluxos regionais para atenção hospitalar. Preocupação em relação à permanente revisão do teto financeiro da PPI e dos indicadores do SISPACTO (FILHO et al, 2016).</p>

Fonte: Elaboração própria

A tradição da saúde pública no Brasil denomina “parâmetros” as recomendações técnicas, geralmente de caráter normativo, expressas em concentrações per capita desejadas para serviços de saúde. A introdução dos parâmetros no balizamento da programação em saúde tem origem no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – INAMPS, extinto em 1994. Em

1982, O INAMPS editou a Portaria n° 3.046, com os “parâmetros” que iriam orientar o cálculo das metas da Programação e Orçamentação Integrada (POI) no período das Ações Integradas de Saúde (AIS).

Marco importante na história dos parâmetros assistenciais na saúde, a Portaria n° 3.046/1982 estabeleceu os chamados “parâmetros de cobertura” de consultas médicas, exames complementares e internações voltados à população de beneficiários do sistema de previdência social, bem como “parâmetros de produtividade”, ou seja, número de consultas/médico/hora e internações leito/ano, destinados a estimar a capacidade de produção de serviços assistenciais das instituições contratadas. Esses critérios teriam, à época, um caráter restritivo e racionalizador do uso dos recursos e um aspecto francamente normativo, que marcou a prática de programação dos recursos para a assistência à saúde nas décadas seguintes.

Em 2002, quase quinze anos após a reforma sanitária que criou o Sistema Único de Saúde, a edição da Portaria n° 1.101 representou uma atualização nos parâmetros de produção de serviços contidos na Portaria n° 3.046/1982. No entanto, a nova norma reproduziu a lógica de pagamento por procedimentos e de parâmetros voltados à indução do crescimento de alguns serviços e inibição de outros, sem basear-se em evidências científicas acerca do volume de serviços necessários para o controle de condições de saúde específicas e para o atendimento às necessidades de saúde da população.

Em 2006, a partir do Pacto pela Saúde, foi introduzido um cálculo de necessidades de saúde na metodologia da Programação Pactuada e Integrada da Assistência (PPI Assistencial) com base em recomendações das áreas técnicas do Ministério da Saúde (Portaria GM n° 1.097 de 22 de maio de 2006). No entanto, esse processo não foi precedido de uma discussão mais aprofundada que permitisse um “olhar” mais condizentes com a realidade brasileira. Dessa forma, a PPI foi idealizada como instrumento para racionalizar a organização e provisão de recursos em saúde e a orientação da alocação dos recursos financeiros federais, a partir de critérios e parâmetros pactuados entre os gestores locais do SUS, no âmbito das instâncias de negociação (CIR e CIB), sob a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde.

Os fatores relacionados ao processo federativo brasileiro, com gestores plenos nos estados, municípios e união, e as dificuldades existentes no processo de regionalização apresentado pelo pacto pela saúde de 2006, atravessam este processo e influenciam a fragmentação vista na própria programação, contribuindo para a conformação de uma Rede de Atenção à Saúde fragmentada.

Eixo III: Análise da alocação de recursos da PPI por região de saúde do Estado do Rio de Janeiro

Baía da Ilha Grande: é a menor região de saúde do estado, possui apenas três municípios e uma população de 295.944 habitantes. Possui 07 hospitais gerais e têm como polo regional o município de Angra dos Reis. Em relação aos municípios, Angra dos Reis aloca 79% dos seus procedimentos na região do Médio Paraíba, distribuídos entre Valença (76,9%) e Volta Redonda (2,21%). Já os municípios de Paraty (82,82%) e Mangaratiba (93,8%) têm mais de 80% dos seus recursos alocados na capital, Metropolitana I.

Baixada Litorânea: possui nove municípios e apresenta população estimada de 855.444 habitantes. Diferencia-se das demais regiões, por ser a região mais afetada pela sazonalidade do período de férias e feriados, com um aumento significativo de sua população; esse fato não impacta no estudo realizado. Possui 27 hospitais gerais e 4 hospitais especializados. Na região Baixada Litorânea, 98,32% dos recursos programados para os procedimentos que compõem a linha de cuidado de CCU estão programados na própria região. Os recursos alocados em outras regiões correspondem a 0,39% Metro II, 0,56% Norte, 0,01 Serrana e 0,73% na Capital.

Centro-Sul: possui onze municípios e sua população total é de 342.078 habitantes. A região se destaca por possuir a melhor cobertura de atenção primária em saúde do estado do Rio. Possui onze hospitais gerais e 3 hospitais especializados, distribuídos em oito municípios da região. No município Vassouras, se encontra o Hospital Universitário de Vassouras. Na região Centro-Sul, apenas 21,69% dos recursos programados para os procedimentos que compõem a linha de cuidado de CCU estão programados na própria região.

Os recursos alocados em outras regiões correspondem a 78,31%, sendo 47,22% Médio Paraíba e 30,56% Capital.

Médio Paraíba: possui doze municípios e sua população total é de 918.097 habitantes, distribuídas em três principais aglomerados urbanos, sendo a maior concentração populacional no aglomerado de Barra Mansa, Volta Redonda, Rio Claro e Pinheiral, com 502.790 habitantes. A região está entre as melhores coberturas de atenção primária em saúde do estado do Rio, com 85,1%. Na atenção especializada, possui uma oferta significativa de serviços de saúde, com grande resolutividade na própria região. Na região da Paraíba, 99,69% dos recursos programados para os procedimentos que compõem a linha de cuidado de CCU estão programados na própria região.

Os recursos alocados em outras regiões correspondem a 0,32 %, sendo estes alocados na capital (0,31%) e Serrana (0,01%).

Metropolitana I: detém a maior população do estado com 10.542.254 habitantes, sendo 6.747.815 no município do Rio de Janeiro e 3.794.439 habitantes nos demais onze municípios da Baixada Fluminense. Apresenta as piores coberturas de atenção básica do estado do Rio (50,2%), quadro acentuado a partir de 2017, pela diminuição da cobertura na capital. Na atenção especializada possui uma oferta importante de serviços de saúde, considerando a herança do Rio de Janeiro Capital, entre outros fatores, porém com uma concentração disforme. A Baixada Fluminense possui a pior oferta de leitos por habitantes do estado, possuindo bolsões de vazios sanitários. Na região Metropolitana I, dos recursos programados para os procedimentos que compõem a linha de cuidado de CCU, 99,86% estão programados na Capital. Os recursos alocados em outras regiões correspondem a 0,03% na região Médio Paraíba e 0,11% na região Serrana.

Os municípios executores da região Médio Paraíba são: Barra Mansa (0,02%) e Volta Redonda (0,02%). Na Serrana, Petrópolis executa (0,11%).

Metropolitana II: região com sete municípios, é a segunda região mais populosa do estado com 2.131.058 habitantes (Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE, 2020), sendo que, boa parte está concentrada em São Gonçalo (1.091.737 hab.) e Niterói (515.317 hab.). A região tem 50 hospitais, boa parte no município de Niterói (23) e São Gonçalo (16). Destacamos o Hospital Darcy Vargas no município de Rio Bonito, referência importante para a atenção oncológica da região, além de ser a principal referência hospitalar para o próprio município, além dos municípios de Tanguá e Silva Jardim. Na região Metropolitana II, dos recursos programados para os procedimentos que compõem a linha de cuidado de CCU, 96,28% estão programados na própria região. Os recursos alocados em outras regiões correspondem a 3,72% na região Capital. O Rio de Janeiro é o município executor na região Metropolitana I.

Noroeste: é a região mais distante da capital fluminense, possui população de 349.917 habitantes, com maior concentração populacional nos municípios de Itaperuna (103.800 hab.), Santo Antônio de Pádua (42.594 hab.) e Bom Jesus de Itabapoana (37.203 hab.). Apresenta uma boa cobertura de atenção primária em saúde com 82,3% de cobertura (Fonte: e-Gestor Atenção Básica), com dez municípios com 100% de cobertura. Na região Noroeste, 99,51% dos recursos programados para os procedimentos que compõem a linha de cuidado de CCU estão programados na própria região. Os recursos alocados em outras regiões correspondem a 0,49%, sendo estes alocados na Capital (0,17%), região Metropolitana II (0,06%), região Norte (0,25%) e Serrana (0,01%).

Norte: é a maior região em área territorial do Rio de Janeiro, com 9.220,8 Km². Dentre os seus oito municípios, Campos de Goytacazes é o maior município da região e do estado do Rio com 4.026,7 Km². Sua população é estimada em 955.122 habitantes, segundo estimativa para o ano de 2020, com Campos de Goytacazes (511.168 hab.) e Macaé como municípios mais populosos (261.501

hab.). Esta região, diferente das demais regiões do interior do estado, apresenta no consolidado de cobertura de atenção primária 53,4% (e-Gestor Atenção Básica, Dez/2020), uma baixa cobertura e próximo do patamar da região Metropolitana I (50,2%). Esse percentual é impactado pela cobertura reduzida de APS dos municípios mais populosos: Campos de Goytacazes, 40,8%; e Macaé, 48,1%. Na região Norte, 76,97% dos recursos programados para os procedimentos que compõem a linha de cuidado de CCU estão programados na própria região.

Os recursos alocados em outras regiões correspondem a 23,03%, sendo 19,93% Baixada Litorânea, 1,20% Capital e 1,90% na Noroeste.

Serrana: aos moldes da região Norte, é uma região extensa territorialmente com 8.258 Km², é a que possui o maior número de municípios, com 16 municípios e uma população total de 976.775 habitantes, sendo a região mais populosa do interior do estado. Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis são os municípios mais populosos, com 306.678 hab., 191.158 hab. e 184.240 hab., respectivamente. Apresenta uma cobertura de 65,3% de atenção primária em saúde, com seis municípios com 100% de cobertura: Cantagalo, Carmo, Macuco, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto e Sumidouro. Na região Serrana, 59,21% dos recursos programados para os procedimentos que compõem a linha de cuidado de CCU estão programados na própria região.

Os recursos alocados em outras regiões correspondem a 17,78% na capital, sendo 22,63% Baixada Litorânea, 0,14 % Centro-Sul, 0,04% Metro I, 0,16% Metro II, 0,02% Noroeste e 0,01% na Norte.

Eixo IV: Comparação da Produção x PPI - 2019

Após a análise da PPI por regiões de saúde e seguindo a organização dos procedimentos pela linha de cuidado do Câncer de Colo de Útero, identificou-se que as maiores fragmentações estão presentes em um procedimento de PREVENÇÃO / RASTREAMENTO e em dois que compõem o DIAGNÓSTICO: prevenção / rastreamento: Exame Citopatológico Cervico-Vaginal/Microflora (Procedimento: 02.03.01.001.9); diagnóstico: Coleta de Biópsia do colo uterino (Procedimento: 02.01.01.066-6) e Colposcopia (Procedimento: 02.11.04.002-9). Optou-se por realizar a comparação entre os fluxos de alocação das cotas de PPI e produção no mesmo período. Produzimos os mapas de fluxos e análise da PPI x Produção com dados referentes a 2019.

Exame Citopatológico Cervico-Vaginal/Microflora (Procedimento: 02.03.01.001.9)

Na análise comparativa da PPI e da produção do exame citopatológico foi possível observar que os 10 municípios executores apresentam produção, no entanto não podemos dizer que todas estão de acordo com a Programação Pactuada.

É possível observar que alguns executam para municípios que não possuem programação de recurso no teto e deixam de produzir para aqueles que possuem. O que leva a uma desconexão nos fluxos estabelecidos pela PPI com os fluxos de produção. Além dos dez executores estabelecidos pela PPI, seis municípios apresentam produção de diversos municípios, no entanto, não são considerados, pela PPI, como executores do exame, sendo assim não recebem recurso algum por esses procedimentos.

Destaca-se o município de Valença, que é um dos municípios executores, e é o que mais apresenta divergência. É referência para 14 municípios, sendo que cinco não apresentam produção em seu teto. Desses cinco, quatro apresentam produção no Rio de Janeiro. Existe um fluxo de produção intenso para a capital, o que pode ser justificado pela localização do Serviço Integrado Tecnológico em Citopatologia do Instituto Nacional de Câncer (SITEC/INCA), que é uma grande referência.

Mapas 1: Fluxos intermunicipais de Produção e alocação de recursos da PPI, Citopatológico, segundo procedimentos do SIGTAP, agrupamento do SisPPI, Rio de Janeiro, 2019

Fonte: Elaboração própria com dados disponíveis no SisPPI, competência 2019.

Coleta de Biópsia do colo uterino (Procedimento: 02.01.01.066-6)

Analisando os fluxos intermunicipais de produção e alocação de recursos da PPI apenas 63 municípios do estado do Rio de Janeiro executam o procedimento biópsia do colo uterino (código SIGTAP:02.01.01.066-6), o que corresponde a 68,47% dos municípios. Cabe destacar que, vinte e oito municípios que executam o procedimento biópsia, possuem produção informada no SIA e estão com alocação de recursos segundo a SisPPI, demonstrando certa organização entre o que é alocado e a produção informada.

Já em relação aos fluxos ilustrados através dos mapas, pode-se verificar que 35 municípios com alocação de recursos pela SisPPI, não possuem produção para o procedimento biópsia do colo uterino. Além disso, é possível observar uma centralidade dos fluxos de produção para o município do Rio de Janeiro e não observado na alocação de recurso.

Mapas 2: Fluxos intermunicipais de produção e alocação de recursos da PPI, Biopsia, segundo procedimentos do SIGTAP, agrupamento do SisPPI, Rio de Janeiro, 2019

Fonte: Elaboração própria com dados disponíveis no SisPPI, competência 2019.

Colposcopia (Procedimento: 02.11.04.002-9)

De uma forma geral foi possível identificar na análise dos mapas que evidenciam a realização do exame de Colposcopia no ERJ que apesar de ter sua cota física alocada em determinado município sua produção ocorre em municípios distinto. Essa análise se apresenta de forma diferenciada em cada uma das regiões de saúde do ERJ, conforme segue abaixo:

Baixada Litorânea: não possui muita divergência sendo Cabo Frio e Rio de Janeiro os maiores executores, a pactuação concentrada em Cabo Frio.

Centro Sul: como a baixada litorânea não possui grandes divergências. Cabe ressaltar que Vassouras executa a produção de mais municípios em relação ao que possui de pactuação.

Médio Paraíba: tem o comportamento muito similar a centro sul, não possui grandes divergências. Cabe ressaltar que Volta Redonda executa a produção de mais municípios em relação ao que possui de pactuação.

Metropolitana I: é a região que apresenta maior divergência de produção em relação a pactuação dos exames de colposcopia, com 77% de seus municípios (17) sendo executor em municípios que

não possuem pactuação. A situação que chama mais atenção é o direcionamento de boa parte da região para o município de Duque de Caxias, incluindo inclusive a capital como encaminhador.

Metropolitana II: apresenta divergências em relação a produção, destaca-se nesta região o município de Niterói que concentra pactuação de 5 (cinco) municípios e não possui produção para nenhum deles.

Noroeste: é a região mais organizada em relação a Colposcopia. Toda a sua produção está em Itaperuna, a pactuação está em Campos dos Goytacazes e em Itaperuna.

Serrana: a região serrana também apresenta grande divergência de produção em relação a pactuação dos exames de colposcopia, com 50% de seus municípios (8) sendo executor em municípios que não possuem pactuação. O destaque da região é a pactuação no próprio município com a produção sendo executada pela capital.

Mapas 3: Fluxos intermunicipais de Produção e alocação de recursos da PPI, Colposcopia, segundo procedimentos do SIGTAP, agrupamento do SisPPI, Rio de Janeiro, 2019

Fonte: Elaboração própria com dados disponíveis no SisPPI, competência 2019.

Eixo V: Alta complexidade

A Portaria SAES/MS, nº 1399, de 17 de dezembro de 2019, redefine os critérios e parâmetros referenciais para a habilitação de estabelecimentos de saúde na alta complexidade em oncologia no âmbito do SUS. No anexo I desta portaria, consta os estabelecimentos de saúde habilitados como CACON ou UNACON ou autorizados como serviço isolado de radioterapia em âmbito nacional.

O quadro 3, a seguir, apresenta as unidades habilitadas para tratamento em alta complexidade para pacientes oncológicos no Estado do Rio de Janeiro, por região de saúde e município, de acordo com a Portaria SAES/MS, nº 1399, de 17 de dezembro de 2019.

Quadro 3: Unidades habilitadas para tratamento em alta complexidade para pacientes oncológicos no Estado do Rio de Janeiro, por região de saúde e município, de acordo com a Portaria SAES/MS, nº 1399, de 17 de dezembro de 2019.

REGIÕES DE SAÚDE/ MUNICÍPIO	UNIDADE DE SAÚDE	TIPO DE UNIDADE
Baía da Ilha Grande		
Baixada Litorânea		
Cabo Frio	Hosp. Santa Isabel	UNACON com serviço de radioterapia
Centro-Sul		
Vassouras	Hosp. Univ. Sev. Sombra	UNACON com serviço de hematologia
Médio Paraíba		
Barra Mansa	Santa Casa de Misericórdia	UNACON com serviço de radioterapia e de hematologia
Volta Redonda	Hosp. Jardim Amália Ltda.	UNACON com serviço de radioterapia
Metropolitana I		
Rio de Janeiro	Hosp. dos Serv. do Estado	UNACON com serviço de radioterapia, de hematologia e de oncologia pediátrica
	Hosp. Geral do Andaraí	UNACON
	Hosp. Geral de Bonsucesso	UNACON com serviço de hematologia
	Hosp. Cardoso Fontes	UNACON
	Hosp. Geral de Ipanema	Hospital geral com cirurgia oncológica
	Hosp. Geral da Lagoa	UNACON com serviço de oncologia pediátrica
	Hosp. Mário Kroeff	UNACON com serviço de radioterapia
	Hosp. Univ. G. Guinle	UNACON
	Hosp. Univ. Pedro Ernesto	UNACON com serviço de radioterapia e de hematologia
	Hosp. Univ. Clem. F. Filho	CACON
	Inst. de P. P. Mart. Gesteira	UNACON exclusiva de hematologia
	Hosp. Est. Transpl. C. e Cir. Infant.	UNACON exclusiva de oncologia pediátrica
	Inst. Est. Hematologia Hemorio	UNACON exclusiva de hematologia
Inst. Nac. de Câncer I, II e III	CACON com serviço de oncologia pediátrica	
Nova Iguaçu	Instituto Oncológico LTDA	Serviço isolado de radioterapia
Metropolitana II		
Niterói	Hosp. Mun. Orêncio de Freitas	UNACON com serviço de hematologia
	Hosp. Univ. Antonio Pedro	Serviço isolado de radioterapia
	Clínica de Radioterapia Ingá	Serviço isolado de radioterapia
Rio Bonito	Hosp. Reg. Darcy Vargas	UNACON
Noroeste		
Itaperuna	Hosp. S. José do Avaí	UNACON com serviço de radioterapia, de hematologia e de oncologia pediátrica
Norte		
Campos Goytacazes	Soc. Portug. de Beneficência	UNACON
	Hosp. Univ. Álvaro Alvim	UNACON com serviço de radioterapia
	Inst. De Med. Nuclear e Endocrin.	UNACON com serviço de radioterapia
Serrana		
Petrópolis	Hosp. Mun. Alcides Carneiro	UNACON
	Centro de Terapia Oncológica	Serviço de radioterapia de complexo hospitalar
Teresópolis	Hosp. São José	UNACON

Fonte: Portaria SAES/MS, nº 1399, de 17 de dezembro de 2019

A seguir, apresentamos a comparação entre referências de serviços oncológicos pactuados em CIB-RJ (Deliberação CIB-RJ N° 5.892/2019) com os dados do SisPPI e os dados de alocação de recursos os municípios fluminenses por região de saúde.

Na Região da Baía da Ilha Grande, verifica-se apenas o acréscimo na PPI de 1,18 % do procedimento de Cirurgia Oncológica do município de Angra dos Reis para execução no município do Rio de Janeiro. Na Baixada Litorânea, verifica-se divergência em relação a Radioterapia, no qual houve mudança de referência dos municípios para Campos dos Goytacazes, na PPI.

No Centro Sul, verifica-se que a Oncologia Clínica dos municípios de Areal e Três Rios está desatualizada na Deliberação CIB-RJ n° 5,892, de 19 de julho de 2019 republicada, comparando com a PPI de dezembro de 2021 e a atual em vigência. No Médio Paraíba, na Deliberação CIB-RJ n° 5,892, de 19 de julho de 2019, todos os procedimentos da rede de atenção em alta complexidade oncológica são executados em Barra Mansa/Volta Redonda. Na PPI de dezembro de 2021, o município de Volta Redonda executa todos os municípios, com exceção de Barra Mansa. Ressalta-se que a região Médio Paraíba tem dois UNACONS e que somente o de Volta Redonda está pactuado para os onze municípios e que o de Barra Mansa executa somente para o próprio município.

Na Metropolitana I, não se visualiza na PPI a Oncologia Clínica dos seguintes municípios: Itaguaí, Mesquita, Nilópolis, Queimados e Seropédica. Desta forma, demonstra divergência em relação à Deliberação CIB-RJ n° 5,892, de 19 de julho de 2019 republicada. Na Metropolitana II, verifica-se divergências na Cirurgia Oncológica e na Radioterapia. Não se visualiza na PPI a Cirurgia Oncológica do município de Silva Jardim.

Na Noroeste, as referências de PPI mantêm as da Deliberação. Na Norte, as referências de PPI mantêm as da Deliberação. No entanto, a Deliberação suprimiu o município de Cardoso Moreira. Na Serrana, verifica-se que o município do Rio de Janeiro não é referência junto com Petrópolis, na PPI, o que diverge da Deliberação CIB. Na PPI, há distribuição 0.06% da cirurgia oncológica para o município do Rio de Janeiro dos municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis.

RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

Com base nos estudos realizados propõe-se as recomendações elencadas abaixo a fim de qualificar a alocação de recursos federais para média e alta complexidade e a organização da rede de atenção, via PPI, na atenção ao câncer de colo de útero no estado do rio de janeiro:

Agrupar os procedimentos no SisPPI por uma lógica de Linha de Cuidado.
Definir uma nova metodologia de alocação de recursos mais simples e menos fragmentada.
Qualificar os sistemas de informações atuais, para que sirvam de parâmetro para organização e direcionamento da PPI.
Agilizar, por parte do Estado, o processo de mudança de alocação de recursos da PPI, após a pactuação em CIB, com redução do tempo de transferência prática dos recursos após solicitação do município.
Analisar da série histórica de produção para que o estado aumente o aporte de recursos de PPI nos municípios executores que estão produzindo além da sua cota física / financeira programada.
Implementar um monitoramento estadual na SES de controle e avaliação que possibilite a intervenção nos municípios executores que estão recebendo recursos da PPI e não há série histórica de procedimentos.
Reprogramação pela SAECA / SES dos recursos de abrangência de média complexidade não executados pelos municípios de referência.
Implantar Polos de Diagnóstico de Câncer regionais no Estado do Rio de Janeiro. Os recursos de PPI previstos para os procedimentos de diagnósticos, poderiam ser alocados no município executor para fortalecer a oferta desses serviços em nível regional.
Disponibilizar a metodologia de análise de dados realizada nesse estudo para as Comissões Intergestores Regionais das nove regiões de saúde, como proposta de instrumento de análise de outras linhas de cuidado.
Realizar um estudo de viabilidade para instituir um sistema de regulação da Média Complexidade com participação de estado e municípios.

